

apenado Pavão

opinião como direito

LER E APRENDER PARA SER

dezembro 9, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico

Ano 12 – Vol. 12 – N. 70/2024

De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. – Ruy Barbosa

O pior ignorante é aquele que ignora, não necessariamente aquele que não tenha letras, formação acadêmica ou outra coisa que o valha.

A sabedoria popular nos ensina que o pior cego é aquele que não deseja enxergar, assim como se ouve que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros.

Sabedoria é conhecimento que só se alcança por dedicação e disciplina.

Como todo conhecimento aquele que demanda saber jurídico é dos mais necessários para o desempenho de cargos públicos na área, sejam aqueles que demandam aprovação na loteria dos concursos públicos de hoje, seja na unção de mãos políticas que cancelam (às vezes) imoderadamente pessoas unindo-as a um nível singular.

A exigência de notável saber jurídico não é exclusividade da Constituição Federal de 1988, mas tem raízes históricas na tradição jurídica brasileira. Constituições anteriores, como a de 1946 e a de 1967, já previam requisitos semelhantes para a nomeação de magistrados em cortes superiores. No entanto, a expressão ganha maior relevância com a Constituição de 1988, que estabeleceu a estrutura atual do Judiciário e reforçou a necessidade de critérios técnicos e éticos para ocupação dos cargos mais altos no sistema judicial.

No cenário internacional, a ideia de notável saber jurídico tem paralelo em sistemas jurídicos como o americano, que exige da Suprema Corte uma composição de juizes com ampla expertise no Direito, embora sem a formalização de um termo equivalente. O ideal subjacente em ambas as tradições é garantir que as decisões judiciais, especialmente as de impacto constitucional, sejam tomadas por indivíduos altamente qualificados.

O termo “notável saber jurídico” aparece em diversos dispositivos constitucionais e legais, com destaque para os seguintes:

Art. 101, *caput*, da Constituição da República de 1988 prevê que os ministros do STF sejam escolhidos entre cidadãos “de notável saber jurídico e reputação ilibada”, indicados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado.

Por sua vez o art. 104, parágrafo único, da mesma Constituição: prevê critérios semelhantes para a escolha dos ministros do STJ.

A Lei Complementar 35/1979 reforça todas essas condições e detalha a tribunais superiores e demais tribunais com a exigência de conhecimento jurídico profundo para a atuação nos tribunais superiores.

Além disso, o termo é frequentemente utilizado em concursos públicos e processos seletivos para cargos jurídicos relevantes, servindo como parâmetro de excelência técnica e intelectual.

Mas não confundam notável saber jurídico com notório saber jurídico. Há os que tem o primeiro sem reunir o segundo. Há os que possuem os dois. E há os que não possuem nenhum, circunstâncias que traduzem o verdadeiro estado de “impermeabilidade gnosiológica”, enfrentando, às escâncaras, as incipientes e propedêuticas lições sobre proporções de ponderações, quando não, desafiam a estrutura lógica, semântica e teleológica dos comandos normativos.

Em mais uma das precisas lições de Antonin Scalia^[1] ao replicar o professor Tribe sobre a interpretação constitucional, fica depositada como contribuição para quem desejar aprender que “...considerar um dispositivo inconstitucional é muito diferente de sustentar que ele diz aquilo que não diz”.

Às vezes é preciso desenhar!

Do bom senso à lógica bem aplicada o círculo é ler, aprender para ser. Só se quebra esta estrutura pondo jabuti em árvore: ou foi enchente, ou mão de gente.

[1] Uma questão de interpretação: os tribunais federais e o direito, trad. Samuel Sales Fonteles, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fábris Editor, 2021, p. 28, nota 22.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

TEM TEMPO
outubro 12, 2023
Em "Crônicas"

A PIRÂMIDE INVERTIDA
setembro 29, 2021
Em "Jurídico"

DIAS E NOITES
maio 12, 2024
Em "Crônicas"

com a tag constituição, direito

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALLP Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - GRUPO de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A SUBTRAÇÃO CONSTITUCIONAL

PRÓXIMO POST

DOZE CONSTITUIÇÕES E UM DESTINO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

DOZE CONSTITUIÇÕES E UM DESTINO

LER E APRENDER PARA SER

A SUBTRAÇÃO CONSTITUCIONAL

QUEIXAS AO BISPO

LIVROS PROIBIDOS

ARQUIVOS

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

- O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA...** em **PODRES PODERES**
- Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
- A PENA DO PAVÃO** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**